

PERBAIKAN FASILITAS KERJA UNTUK MENGURANGI PEMBEBANAN OTOT STATIS PEKERJA DI BATIK SAQINA TAMIANG

Yusnawati* dan Nurlaila Handayani

Program Studi Teknik Industri, Universitas Samudra Aceh

*e-mail: yusnawati@unsam.ac.id

Abstract

Batik Saqina Tamiang is one of the batik craftsmen in Bandar Khalifah Village, Aceh Tamiang Regency, the batik produced is generally patterned in Aceh. The production system at Batik Saqina Tamiang is a job order and make to stock. Batik work is done manually by the workers. The results of the initial survey found complaints of static muscle loading on the body parts of the workers which caused the production lead time to be longer. This complaint arises because the worker's posture is not ergonomic when making batik. This study aims to reduce static muscle loading through the design of work facilities. The research method used in this research is descriptive, while the steps in this study are conducting field surveys and literature studies related to static muscle loading. Then do the questionnaire distribution on the bodybody map to find out the complaints felt by the workers during their work. The next step is to assess the workers' body posture using the rapid entire body assessment (REBA) method and measure the anthropometric data of the workers that will be used in the design of work facilities and then implement the work facilities that have been designed. the pain of the worker from being very ill becomes a bit painful, which occurs in the neck, shoulders and wrist.

Keywords: Work Facilities, Nordic Body Map, REBA, Anthropometry.

Abstrak

Batik Saqina Tamiang merupakan salah satu pengrajin batik di Desa Bandar Khalifah Kabupaten Aceh Tamiang, batik yang dihasilkan pada umumnya bermotif khas Aceh. Sistem produksi di Batik Saqina Tamiang adalah job order dan make to stock. Pengerjaan batik diselesaikan dengan manual oleh para pekerja. Hasil survey awal ditemukan keluhan pembebanan otot statis pada bagian tubuh para pekerja yang menyebabkan lead time produksi menjadi lebih panjang. Keluhan tersebut muncul karena postur tubuh pekerja tidak ergonomis saat membatik. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi pembebanan otot statis melalui perancangan fasilitas kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah melakukan survey lapangan dan studi literatur yang berhubungan dengan pembebanan otot statis. Kemudian melakukan penyebaran kuesionernordicbody map untuk mengetahui keluhan yang dirasakan oleh para pekerja selama bekerja. Langkah selanjutnya adalah menilai postur tubuh pekerja dengan metode rapid entire body assessment (REBA) dan mengukur data antropometri pekerja yang akan digunakan dalam perancangan fasilitas kerja dan kemudian dilakukan implementasi fasilitas kerja yang telah dirancang. Hasil yang diperoleh setelah diimplementasikan fasilitas kerja adalah terjadi penurunan keluhan rasa sakit pekerja

dari sakit sekali menjadi agak sakit, yang terjadi pada bagian leher, bahu dan pergelangan tangan.

Kata kunci: Fasilitas Kerja, Nordic Body Map, REBA, Antropometri.

1. PENDAHULUAN

Batik Saqina Tamiang merupakan salah satu pengrajin batik di Desa Bandar Khalifah Kabupaten Aceh Tamiang, batik yang dihasilkan pada umumnya bermotif khas Aceh. Sistem produksi di Batik Saqina Tamiang adalah *job order* dan *make to stock*. Pengerjaan batik diselesaikan dengan manual oleh para pekerja. Hasil survey awal ditemukan keluhan pembebanan otot statis pada bagian tubuh para pekerja yang menyebabkan *lead time* produksi menjadi lebih panjang

Apabila pekerja secara terus menerus bekerja dengan posisi tersebut, maka pekerja akan mengalami perubahan pada postur tubuh yang dapat merugikan pekerja itu sendiri maupun Usaha Kecil Mandiri (UKM) Batik. Fasilitas kerja harus dirancang dengan memperhatikan sisi ergonomi yaitu menggunakan metode antropometri. McCormick dkk, 1992 menjelaskan bahwa antropometri merupakan pengetahuan yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan karakteristik khusus lain dari tubuh yang relevan dengan perancangan alat-alat/benda-benda yang digunakan manusia.

Ancaman yang muncul bagi pengrajin batik adalah panjangnya *lead time* dalam proses produksi, sehingga *output* yang dihasilkan sedikit. Dengan mengintegrasikan ilmu ergonomi dalam proses produksi diharapkan mampu mengurangi pembebanan otot statis pada

pekerja, sehingga mampu mempercepat *lead time* proses produksi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum dilakukan analisis terhadap pembebanan otot statis pekerja di UKM Batik Saqina Tamiang. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai adalah secara umum mengurangi keluhan pembebanan otot statis sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah merancang fasilitas kerja.

1.1 Ergonomi

Kata ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu *Ergon* (Kerja) dan *Nomos* (Hukum Alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek -aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan (Nurmianto, 2008).

1.2 Postur

Postur merupakan posisi bagian bagian tubuh tertentu saat bekerja, yang mana ditentukan oleh ukuran tubuh, desain area kerja dan *task requirements*, serta ukuran peralatan lainnya yang digunakan untuk bekerja (Pulat, 1992). Postur kerja adalah pengaturan sikap tubuh manusia saat melakukan pekerjaan. Postur kerja bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Postur kerja yang sering dilakukan antara lain jongkok, duduk, berdiri, serta sikap tubuh lainnya. Dalam melakukan pekerjaan, postur kerja satu orang dengan orang lain

berbeda sehingga kekuatan yang dihasilkan juga berbeda. Postur kerja yang benar dapat menciptakan kenyamanan, sedangkan postur kerja yang salah dapat menyebabkan cedera *musculoskeletal*. Postur yang salah adalah posisi kerja yang terjadi karena tidak seimbangnya interaksi antara pekerja dan alat kerja atau dimungkinkan adanya alat kerja yang kurang sesuai dengan antropometri pekerja (Budiman, 2015).

1.2.1 Metode REBA (Rapid Entire Body Assessment)

Metode REBA adalah sebuah metode penilaian postur kerja untuk menilai faktor resiko gangguan tubuh secara keseluruhan. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai postur tubuh, kekuatan yang digunakan, jenis pergerakan atau aksi, pengulangan dan pegangan. Skor akhir REBA dihasilkan untuk memberi sebuah indikasi tingkat resiko dan tingkat keutamaan dari sebuah tindakan yang harus diambil (Hignet, 2000).

Faktor postur tubuh yang dinilai dibagi atas dua kelompok utama atau group yaitu group A yang terdiri atas postur tubuh kanan dan kiri dari batang tubuh, leher dan kaki. Sedangkan group B terdiri atas postur tubuh kanan dan kiri dari lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. Pada masing-masing group diberikan suatu skala postur tubuh dan suatu pernyataan tambahan. Diberikan juga faktor beban/kekuatan dan pegangan (*coupling*)

REBA dapat juga digunakan ketika penilaian postur kerja diperlukan dan dalam sebuah pekerjaan:

1. Keseluruhan bagian badan digunakan.

2. Postur tubuh statis, dinamis, cepat berubah atau tidak stabil.
3. Melakukan sebuah pembebanan seperti mengangkat benda baik secara rutin ataupun sesekali.
4. Perubahan dari tempat kerja, peralatan atau pelatihan pekerja sedang dilakukan dan diawasi sebelum atau sesudah perubahan.

1.2.2 Metode “Nordic Body Map” (NBM)

Nordic body map merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan atas terjadinya gangguan atau cedera pada otot-otot skeletal. Dalam aplikasinya, metode *Nordic Body Map* dengan menggunakan lembar kerja berupa peta tubuh (*body map*) merupakan cara yang sangat sederhana, mudah dipahami, murah dan memerlukan waktu yang sangat singkat (± 5 menit) per individu. Pengukuran gangguan otot skeletal dengan menggunakan kuesioner *Nordic Body Map* sebaiknya digunakan untuk menilai tingkat keparahan gangguan otot skeletal individu dalam kelompok kerja yang cukup banyak atau kelompok sample yang dapat merepresentasikan populasi secara keseluruhan (Restupuri, 2017).

1.3 Antropometri

Antropometri menurut Stevens dan Nurmianto dalam Nurmianto adalah “satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik tubuh manusia baik ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Perbedaan data antropometri antara populasi satu dengan yang lainnya dikarenakan beberapa faktor atau sumber

variabilitas. Beberapa sumber variabilitas tersebut adalah sebagai berikut (Nurmianto, 1991):

1. Keacakan /Random
2. Jenis Kelamin
3. Suku Bangsa (*Ethnic Variability*)
4. Usia
5. Jenis Pekerjaan
6. Pakaian
7. Faktor Kehamilan pada Wanita
8. Cacat Tubuh Secara Fisik

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan metode yang digunakan, maka penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif dimana penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan setiap variabel yang mempengaruhi masalah yang ada sekarang secara sistematis dan faktual (Sinulingga, 2014).

2.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner Nordic body map (NBM) yang merupakan salah satu bentuk kuesioner *checklist* ergonomi (Ramdhani, 2017).

2.3 Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Nordic Body Map

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka rekapitulasi Nordic body map dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Rekapitulasi Nordic Body Map Kondisi Aktual

Keterangan:

- Agak Sakit
- Sakit
- Sakit Sekali

Berdasarkan gambar di atas rasa sakit sekali terjadi pada leher, punggung, pergelangan tangan dan lutut.

3.2 Postur

Penilaian postur tubuh pekerja dengan menggunakan metode REBA dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Grup A

Penilaian Grup A terdiri dari punggung, leher, kaki dan beban. Penilaian Grup A diuraikan sebagai berikut:

1. Punggung (*trunk*).

Posisi punggung dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Posisi Punggung

Tabel penilaian punggung postur tubuh pekerja dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor Punggung

Pergerakan	Skor	Perubahan skor
Tegak	1	
0°-20° Flexion	2	+1 jika memutar atau kesamping
0°-20° Extnsion	2	
20°-60° Flexion	3	
>20° Flexion	3	
>60° Flexiona	4	

Berdasarkan postur kerja sat membatik maka skor punggung pekerja adalah 3.

2. Leher (*Neck*)

Posisi leher pekerja dapat ditentukan dengan melihat Gambar 4.

Gambar 4. Posisi Leher

Skor leher dapat ditentukan menggunakan Tabel 2.

Tabel 2. Skor Leher

Pergerakan	Skor	Skor Perubahan
0°-20°	1	+1 jika

Pergerakan	Skor	Skor Perubahan
>20° extension	2	berputar/ bengkok

Berdasarkan postur pekerja saat membuat, maka skor leher pekerja adalah 2.

3. Kaki (*Leg*)

Posisi kaki dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Posisi Kaki

Skor kaki dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Skor Kaki

Pergerakan	Skor	Skor perubahan
Posisi normal/ seimbang (berjalan/ duduk)	1	+1 jika lutut 30°- 60° +2 Jika lutut >60°
Bertumpu pada satu kaki lurus	2	

Berdasarkan postur kerja saat membuat maka skor kaki adalah 1.

4. Beban (*Load*)

Perbedaan beban yang diterima oleh pekerja dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Beban

Skor beban dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Skor Beban

Pergerakan	Skor	Skor perubahan
<5 kg	0	+1 jika kekuatan cepat
5-10 kg	1	
>10 kg	2	

Berdasarkan postur kerja saat membuat maka skor beban adalah 0.

b. Grup B

Penilaian Grup B terdiri dari lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. Penilaian Grup B diuraikan sebagai berikut:

1. Lengan Atas (*Upper Arm*)

Perbedaan postur lengan atas dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Postur Lengan Atas

Skor pergerakan lengan atas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Skor Pergerakan Lengan Atas.

Pergerakan	Skor	Skor perubahan
20° (ke depan dan belakang)	1	+1 jika bahu naik
>20° (ke belakang) atau 20- 45°	2	+1 Jika lengan berputar/bengkok -1 miring, menyangga berat lengan
45°-90°	3	
>90°	4	

Berdasarkan postur kerja saat membuat maka skor lengan atas adalah 2

2. Lengan Bawah (*Lower Arm*)
Postur lengan bawah dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Postur Lengan Bawah

Skor pergerakan lengan bawah dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Skor Pergerakan Lengan Bawah

Pergerakan	Skor
60°-100°	1
<60° atau >100°	2

Berdasarkan postur kerja saat membuat maka skor lengan bawah adalah 2

3. Pergelangan Tangan (*Wrist*)

Postur pergelangan tangan dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Postur Pergelangan Tangan

Skor pergerakan pergelangan tangan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Skor Pergelangan Tangan.

Pergerakan	Skor	Skor perubahan
0-15° (ke atas dan bawah)	1	+1 jika pergelangan tangan putaran
>15° (ke	2	

Pergerakan	Skor	Skor perubahan
atas dan bawah)		menjauhi sisi tengah

Berdasarkan postur kerja saat membuat maka skorpergelangan tangan adalah 3.

Selanjutnya perhitungan Skor A yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Skor A

Skor A						
Neck	Leg	Trunk				
		1	2	3	4	5
1	1	1	2	2	3	4
	2	2	3	4	5	6
	3	3	4	5	6	7
	4	4	5	6	7	8
2	1	1	3	4	5	6
	2	2	4	5	6	7
	3	3	5	6	7	8
	4	4	6	7	8	9
3	1	3	4	5	6	7
	2	3	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9
	4	6	7	8	9	9

$$\text{Skor A} = \text{nilai tabel A} + \text{skor beban} \\ = 6 + 0 = 6$$

Selanjutnya perhitungan Skor B yang dapat dilihat pada Table 10.

Tabel 10. Table B

Tabel B							
Lower Arm	Wrist	Upper Arm					
		1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	3	4	5	7
	2	2	2	4	5	7	8
	3	2	3	5	5	8	8
2	1	1	2	4	5	7	8
	2	2	3	5	5	8	9

3 3 4 5 7 8 9

Tabel 11. Skor Coupling

Coupling	Skor	Keterangan
Baik	0	Kekuatan pegangan baik
Sedang	1	Pegangan bagus tapi tidak ideal atau kopling cocok dengan bagian tubuh
Kurang baik	2	Pegangan tangan tidak sesuai walaupun mungkin kaku
Tidak dapat diterima	3	Pegangan tangan tidak nyaman, tidak ada pegangan atau kopling tidak sesuai dengan bagian tubuh

Skor B = nilai Tabel B + Skor Coupling
= 4 + 2 = 6

c. Skor REBA

Selanjutnya perhitungan Skor A/B yang merupakan skor C yang dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Skor C

Tabel C												
Score B	Score A											
1	1	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
2	1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
3	1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12

Tabel C												
Score B	Score A											
4	2	3	4	4	5	7	8	9	10	11	11	12
5	3	4	4	5	6	8	9	10	10	11	12	12
6	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12
7	4	5	6	7	8	9	9	10	11	11	12	12
8	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	12
9	6	6	7	8	9	10	10	10	11	12	12	12
10	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	12	12
11	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	12	12
12	7	8	8	9	9	10	11	11	12	12	12	12

untuk menghitung skor REBA, diperlukan skor aktivitas yang dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Skor Aktivitas

Aktivitas	Skor	Keterangan
Postur statik	+1	1 atau lebih bagian tubuh statis/diam
Pengulangan	+1	Tindakan berulang-ulang
ketidakstabilan	+1	Tindakan menyebabkan jarak besar dan cepat pada postur (tidak stabil)

Total skor REBA = Nilai Skor Tabel C + Skor Aktivitas
= 8 + 1
= 9

Nilai level tindakan reba dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Nilai Level Tindakan REBA

Skor REBA	Level Resiko	Level Tindakan	Tindakan
1	Dapat diabaikan	0	Tidak diperlukan
2-3	Kecil	1	Mungkin diperlukan
4-7	Sedang	2	Perlu
8-10	Tinggi	3	Segera
11-15	Sangat tinggi	4	Sekarang juga

Dari Tabel 14.dapat dilihat bahwa skor REBA berada pada kelompok level resiko tinggi, sehingga tindakan segera dilakukan.

3.3 Rancangan Fasilitas Kerja.

Gambar rancangan fasilitas kerja dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Rancangan Fasilitas Kerja

Adapun hasil rekapitulasi *Nordic body map* kondisi sesudah diimplementasikan fasilitas kerja dapat dilihat pada Gambar 11. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak lagi ditemukan rasa sakit sekali pada bagian tubuh. Pekerja merasakan agak sakit saja pada bagian tubuh tertentu.

Gambar 11. Nordic body map setelah implementasi fasilitas kerja

4. KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh dari penelitan yang dilakukan yaitu:

1. Setelah dilakukan implementasi fasilitas kerja, maka terjadi penurunan rasa sakit pada bagian tubuh tertentu. Keluhan rasa sakit sekali yang dirasakan para pekerja pada bagian leher atas sebesar 50 persen, bahu kanan 50 persen, pinggang 66 persen, lengan bawah kiri 66 persen, pergelangan tangan kanan dan kiri 50 persen, tangan kanan 66 persen, lutut kiri 50 persen dan lutut kanan 66 persen. Setelah diimplementasikan fasilitas kerja maka terjadi penurunan keluhan rasa sakit pekerja dari sakit sekali menjadi agak sakit, yaitu pada bagian leher, bahu dan pergelangan tangan.
2. Nilai postur kerja kerja menurun dari 4 menjadi 2, hal ini dapat mengindikasikan penurunan pembebanan otot statis.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, W. H. 2015. Analisis Dan Usulan Perancangan Sistem Kerja Ditinjau Dari Segi Ergonomi (Studi Kasus di Konveksi Pakaian “XYZ”). *Seminar Nasional IENACO –2015*.
- Hignett, S. and McAtamney, L. 2000. *Technical Note Rapid Entire Body Assessment (REBA)*. D. L. Kimbler, Clemson University
- McCormick, E. J., Sanders, M. S. 1992. *Human Factors in Engineering and Design*. McGraw-Hill, Inc.
- Nurmianto, E. 1991. *Ergonomi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Prima Printing, Surabaya.
- Nurmianto, E. 2008. *Ergonomi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Edisi Kedua. Surabaya: Guna Widya,.
- Pulat, B.M. 1992. *Fundamentals of Industrial Ergonomic*. Oklahoma: AT & T Network System..
- Sinulingga Sukaria. 2014. *Metode Penelitian. Edisi Ketiga*. Medan: USU Press.
- Restupuri, P. D. 2017. Metode REBA untuk Pencegahan Musculoskeletal Disorder Tenaga Kerja. *Jurnal Teknik Industri Vol. 18, No. 01, Februari 2017*.
- Ramdhani. Perancangan Meja Kerja yang Ergonomis pada Stasiun Kerja Perakitan (Studi Kasus PT. Sandy Globalindo). *Prosiding Teknik Industri Universitas Islam Bandung*.